

ИНГЛИЗ ТИЛИДА ИДЕОГРАФИК ЛУҒАТЛАРНИНГ ТУРЛАРИ ВА УЛАР ҚЎЛЛАНИШИНИНГ ЛЕКСИК-СЕМАНТИК ХУСУСИЯТЛАРИ

Йўлдашева Муқаддас Ғофуровна

Урганч Ранч технология университети

Лингвистика (инглиз тили) йўналиши 1-курс магистранти

Аннотация. Ушбу мақолада идеографик луғатларнинг келиб чиқиш тарихи ва уларнинг турларига, инглиз тилининг турли идеографик луғатларини амалий қўллаш хусусиятлари, ўзбек ва рус тилларида идеографик луғатлар тузишининг назарий асослари таҳлилга тортилган.

Калим сўзлар: тематика, идеографика, лексик-семактик таҳлил, тил сатҳлари, тил бирликлари, ментал лексикон.

Abstract. This article analyzes the history of the origin of ideographic dictionaries and their types, the features of the practical application of various ideographic dictionaries of the English language, and the theoretical foundations of the creation of ideographic dictionaries in the Uzbek and Russian languages.

Key words: thematics, ideographics, lexical-semantic analysis, language levels, language units, mental lexicon.

Аннотация. В статье рассматривается история возникновения идеографических словарей и их виды, а также практическое применение различных идеографических словарей английского языка. Анализируются особенности использования и теоретические основы создания идеографических словарей на узбекском и русском языках.

Ключевые слова: тематика, идеография, лексико-семантический анализ, языковые уровни, языковые единицы, ментальный лексикон.

Кириш. Жаҳон тилшунослигида тил сатҳлари тизимли муносабатларини тадқиқ этишга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Тил мулоқот воситаси сифатида ижтимоий функция бажаради ва тил бирликларининг хусусиятларини тавсифлаш, қўлланиш даражасини белгилаш, ўзаро тизимли муносабатларни таҳлил қилиш муҳимдир.

Шу боис, турли генетик асосдаги тиллар (инглиз, рус ва ўзбек тиллари)да олам манзарасини англаш, идрок этиш, луғавий бирликлар орқали ифодалашга асосланган идеографик луғатларни тизимли равишда таҳлил этиш маданиятлараро универсал ва ментал лексикон билан боғлиқ семантик белгиларни аниқлаш имконини беради. Идеографик луғат тузиш тамойилларини белгилаш тилнинг коммуникатив функцияси ва шахс омили, лисоний онг,

тафаккур даражаси ва идрок этиш қобилияти билан алоқадор хусусиятларни уйғунликда ёритишда долзарблик касб этади.

Адабиётлар шархи. Жахон тилшунослигида луғатшунослик борасида кўплаб илмий тадқиқотлар олиб борилган бўлиб, жумладан, идеографик луғатлар тузиш масалалари С.Л.Барнхарт, Д.Л.Голд, О.Беҳагел, С.Уллманн, Л.Веисгербер каби олимлар томонидан ўрганилган.

Рус тилшунослари Ю.Д.Апресян, В.П.Берков, Г.Ю.Богданович, А.В.Васильева, В.В.Виноградов, И.А.Воронцова, В.Г.Гак, Ю.Н.Караулов, А.М.Кузнецов, В.В.Морковкин, А.Д.Хаютин ўз илмий изланишларида, асосан, лексика, лексикология, лексикографиянинг тизимли таҳлил этиш ҳамда луғатларнинг структур-семантик хусусиятларига урғу берганлар.

Ўзбек олимлари А.Косимов, А.Курбанов, Н.Маматов, З.Мирахмедова, А.Собиров кабиларнинг тадқиқотлари лексик сатҳни тизим сифатида таҳлил қилиш ҳамда анатомик терминология ва уни таснифлаш каби масалаларга бағишланган.

Муҳокама ва натижалар. Идеографик луғатлар тилнинг лексик таркибини, тизимли хусусиятлари ва тилдаги сўзлар орасидаги алоқаларни ўрганишга ёрдам бериб, оламнинг лисоний манзарасини англаш билан боғлиқ назарий тушунчаларни асослайди.

Унда алоҳида сўзлар ва бутун лексик-семантик майдонлар ўртасидаги алоқалар тўлиқ очиб берилади. Мезон асосида жойлаштирилган луғат идеографик (юнонча “idea”-тушунча, ғоя, образ ва “grapho” - ёзаман маъносини англатади) луғатдир. Идеографик луғатларда сўз бирикмаларининг систематик хусусияти аниқ акс этади, яъни уларга киритилган барча лексик бирликлар ўзаро семантик алоқаларга кўра тематик гуруҳларга бўлиниб, тематик гуруҳлар лексик-семантик майдонларнинг моделлари ҳисобланади. Баъзи идеографик луғатларда тематик гуруҳлар иерархияси ҳам акс эттирилади, бутун лексик-семантик тизимнинг модели яратилади. Унинг асосий мақсади маълум бир концептнинг семантик манзараси ва бутун сўз бойлигининг манзарасини очиб беришдир.

Идеологик идеографик луғатлар тузиш асосини сўзнинг барча тушунчавий маъноларини мантиқий жиҳатдан синфлаштириш ташкил этади. Сўзнинг семантик таркиби турли даражадаги тушунчалар синфининг кетма-кетлиги билан аниқланади. “Идеографик луғатларнинг асоси доимо ономасиология деб қараб келинган. Ономасиология – семантиканинг маълум бир тушунчаси, ғоясини ўрганишнинг муайян жиҳати ҳисобланади. Унинг таҳлил предмети эса унинг ифода воситаларидир”⁹. Тушунчаларни таснифлашнинг умумий методологик тамойилларини ва сўзларни тартибга солиш хусусиятларини

инобатга олган ҳолда, биз идеографик луғатларни идеографик тезаурус, аналогик луғатлар, ўқув идеографик (тематик) луғатлар ва ассоциатив луғат турларига бўлдик.

Ҳар бир сўз (лексема) муайян томон ва муносабатларнинг диалектик бирлигига, ўзида мавжуд белги-хусусият ва жиҳатларига, уларни бевосита ташишига кўра алоҳида ажралиб туради. Лексикани идеографик нуқтаи назардан ўрганишнинг асосий мақсади – бу сўзнинг турли маъноларини бус-бутун, яхлитлигича ўрганиш ва уларни ўз ўрнида қўллашни ўргатишдир. “Луғат – сўзларнинг ўзи ёки бошқа тилга таржимаси берилган алифбо тартибидаги тўплам”. Академик Л.В.Шерба таъкидлаганидек: “Миллий тилларнинг луғатлари ҳақиқий хазина, миллий тушунчалар, миллат ҳаёти ва ақлининг ўзига хос қомусидир”.

Европада идеографик луғатларга қизиқиш уйғотган “Инглиз сўзлари ва иборалари тезауруси” муаллифи Л.М.Роже луғат сўз бошисида шундай ёзади: “Биз айтмоқчи бўлган фикримизни қанчалик аниқ тасаввур қилмайлик, баъзан биз шундай бир вазиятга тушиб қоламизки, бизга сўз етишмай қолади. Ўз фикримизни аниқ ифодалаш учун битта сўз ўрнига бир неча ижобий ва салбий, кучли ва кучсиз, баъзан эса кераксиз сўзларни ишлатиб юборамиз. Бу луғатнинг энг муҳим хусусияти шундаки, бир фикрнинг барча қирраларини очиб берувчи сўз ва ибораларнинг бой тўдасини тортиқ қилади”. Л.М.Роженинг тезауруси инглиз маданиятининг муҳим бир бўлаги. Ушбу идеографик луғат мақола бош сўз ва бу сўз билан бирикиши мумкин бўлган сўзлар қаторидан ташкил топган.

Отлар олдида фақат сифат ва феъллар, феъл ва сифатлар олдида эса равишлар келтирилган.

Инглиз тилидаги идеографик луғатларга қоғоз шаклидаги ноёб луғат “Rogets Thesaurus”, “Oxford Thesaurus” ва “Longman Essential Activator”ларни келтириш мумкин. Луғат сўзларнинг ўзаро боғлиқлигини маълум тилда сўзлашувчиларнинг муайян ғояларига ва маълум бир маданиятга кўра, лексик бирликларнинг ҳақиқий дунёвий объектлари ва ҳодисалари билан ўзаро боғлиқлиги асосида белгилайди.

Тузилиши нуқтаи назаридан луғатлар сўзларнинг жойлашиши тамойилига асосан фарқ қилади: 1) ундошларни шаклланиш тартибининг кетма-кетлиги бўйича сўзларнинг жойлашуви фонетик тамойиллари (бўғиздан бошлаб, лабгача) ва сўз ўзагида ундошлар сонини ҳисобга олган ҳолда сақлаб қолинадиган луғатлар; 2) сўнги ўзак ундошини ҳисобга олган ҳолда алфавит тартибида тузилган луғатлар; 3) биринчи ўзак ундошини ҳисобга олган ҳолда сўзлар алфавит тартиби шаклида жойлашган луғатлар.

Хулоса. Идеографик луғатлар тузиш тамойилларининг инглиз тилида ўзига хос хусусиятлари яратилган луғатлар таҳлили, терминлар тизимининг идеографик тавсифи натижасида умумий ва фарқли жиҳатларини намоён қилди. Терминологик луғатлар махсус тушунчалардан таркиб топиб, унинг идеографик тавсифи билимларни оширишга хизмат қилади. Илмий атамаларнинг идеографик тавсифи концептни тизимли тадқиқ этишда семантик майдон назариясидан ва семантизация ҳодисасидан хабардор бўлишни талаб этади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Щерба Л.В. О словарях живого литературного языка. // Современная русская лексикология. М.: “Наука”. 1966. – С. 74–75.
2. Васильев Л.М. Современная лингвистическая семантика. – М.: Высшая школа, 1990 – С. 154–155.
3. Barnhart C.L. American Lexicography, 1945-73 / C.L. Barnhart // New York : American Speech, 1978. Vol. 53, №. 2.– pp. 83-140.
4. Апресян Ю.Д. Интегральное описание языка и системная лексикография. –М.: Языки русской культуры,1995. –767 с.
5. Берков В.П. Вопросы двуязычной лексикографии. –Л.: Изд-во Ленинградского ун-та, 1973. – 192 с;
6. Васильева А.В. Тезаурус в современной лингвистике (об идеографическом описании лексики). Проблемы синхронического и диахронического описания германских языков. –Пятигорск, 1979. –С.29–36;
7. Narbaevna, S. D. (2022). Scientific medical text in the medical paradigm linguistics.
8. Sapaeva, D., Babajanov, K., Shomuratova, B., Sadullaeva, N., & Sayfullaeva, R. (2020). Features of abbreviations used in medical terminology. *Journal of critical reviews*, 7(5), 808-811.
9. Sapayeva, D. N. (2023). Compounding in Various Types of Discourses. *Nexus: Journal of Innovative Studies of Engineering Science*, 2(9), 9-12.